

Aporte de las empresas dedicadas a la organización de eventos culturales en el desarrollo económico de la ciudad de esmeraldas

Contribution of companies dedicated to the organization of cultural events in the economic development of the City of Esmeraldas

AUTORES: Julia Teresa Mancheno Jara¹

Darwin Daniel Espín Salas²

Geovanni Gonzalo Pluas Llamuca³

Henry Robert López Núñez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: julymancheno_1887@hotmail.com

Fecha de recepción: 30 / 08 / 2022

Fecha de aceptación: 01 / 11 / 2022

RESUMEN

Los eventos culturales se han convertido en una de las actividades con mayor desarrollo económico dentro de la ciudad de Esmeraldas, están asociadas tanto al turismo, convivencia y recreación de los habitantes indiferentemente de la condición social, rasgos, etnia y costumbres; por ende el desarrollo económica, en la mayor parte dependerá del lugar, ubicación y de la seguridad de donde se generen la planificación de eventos. Se considera las diferentes características que forman parte en la estructura de los eventos, siendo un enfoque bastante riguroso ya que su distribución, planeación, ejecución y ordenamiento son de mucha importancia para poder ejecutarlos de manera correcta. El objetivo de esta investigación fue determinar la viabilidad de operación de las empresas

¹ <https://orcid.org/0009-0002-4827-2761>, Instituto Superior Tecnológico Bolívar, julymancheno_1887@hotmail.com

² <https://orcid.org/0009-0009-3492-9460>, Instituto Superior Tecnológico Japón, daniel_espin87@hotmail.com

³ <https://orcid.org/0009-0005-5643-9041>, Instituto Superior Tecnológico Bolívar, giovannipluas@outlook.com

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-8455-7572>, Universidad Técnica de Ambato, henryrobertlopez@gmail.com

que se dedican a la organización de eventos culturales para al desarrollo económico local. Se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo con un alcance descriptivo, después de recopilar los datos, se realizó encuestas a las empresas participantes en la población de estudio que realizaban las actividades de organización de eventos dentro de la ciudad. Los resultados denotaron una consistencia muy frecuente de empresas que logran hacer que los eventos culturales se realicen de manera eficiente y práctica, donde existen lugares amplios y materiales al alcance que permiten que los eventos se desarrollen con normalidad. Se deben realizar más proyectos que potenciándolos hacia el sector turístico no solo albergando personas de la localidad, sino acogiendo personas de todo el país.

Palabras clave: Desarrollo económico, eventos, culturales, sociales, impacto, turismo.

ABSTRACT

Cultural events have become one of the activities with the greatest economic development within the city of Esmeraldas, they are associated with tourism, coexistence and recreation of the inhabitants regardless of social status, traits, ethnicity and customs; therefore the economic development, for the most part will depend on the place, location and security of where the planning of events is generated. The different characteristics that are part of the structure of the events are considered, being a quite rigorous approach since their distribution, planning, execution and ordering are very important to be able to execute them correctly. The objective of this investigation was to determine the viability of the operation of the companies that are dedicated to the organization of cultural events for local economic development. The quantitative and qualitative approach was used with a descriptive scope, after collecting the data, surveys were carried out on the participating companies in the study population that carried out the activities of organizing events within the city. The results denoted a very frequent consistency of companies that manage to make cultural events take place efficiently and practically, where there are spacious places and materials within reach that allow events to develop normally. More projects must be carried out that promote them towards the tourism sector, not only hosting local people, but hosting people from all over the country.

Keywords: Economic development, events, cultural, social, impact, tourism.

INTRODUCCION

El principal valor de una empresa de eventos sociales, parte de la comunicación dentro de la negociación; es por eso que a través de los eventos culturales, que se complementa con actividades como: preparación de comida, diseño y decoración del local, equipo de música, personal de animación y protocolo tanto de servicio como de bioseguridad. Los emprendimientos familiares son aplicables para mejorar el nivel de vida y de ingresos de las personas, por lo que, la organización de eventos culturales hace referencia sobre actividades ligadas al turismo en función en la cultura administrada con la ideología de fomentar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos en especial los afroecuatorianos. La falta de herramientas que impulse el marketing cultural, la falta de espectáculos como centro de atención muchas veces depende del capital de inversión de los capitalistas puesto que obtener suficientes fondos para cubrir los costos de los eventos puede ser un reto, ya que los patrocinios y las subvenciones pueden ser limitados, también una competencia directa, donde la organización de eventos culturales es un mercado altamente competitivo, lo que puede dificultar la atracción de patrocinadores y público.

La organización de eventos es el proceso de diseño, realización y producción de fiestas, celebraciones, reuniones, agasajos y todo evento que implique la existencia de un público invitado. Así afirma Coulter donde menciona que “principalmente la organización de eventos incluye distintas labores como hacer un presupuesto, armar un cronograma, reservar salón, tramitar funciones, contratar el servicio gastronómico” (Coulter, 2022, pág. 7). Por lo que, en la actualidad hay diferentes instituciones de educación superior que están especializadas en la formación de expertos en el área de la recreación, en algunas ocasiones universitarias, que imparten esta materia. Es importante desarrollar el presente estudio que tiene como fin de orientar la gestión administrativa de los dueños de salas de eventos, analizando los indicadores aplicables en el servicio, el desarrollo y puesta en marcha se convierte en una fuente de trabajo productivo que impulsa el avance económico de la ciudadanía que se beneficia de la oferta laboral, así como también mejorará el perfil del sector comercial permitiendo mayores ingresos a los habitantes del sector.

Principalmente en cuestiones como medir y evaluar el impacto de las celebraciones en los niveles social y económico, desarrollar y valorar identidades de marca, desarrollar estrategias de patrocinio y políticas de marketing (Magaz-González & Fanjul-Suárez,

2012). Por ello, la cultura puede definirse como las formas de vida y las costumbres propias de una región o de un determinado grupo social y que reflejan todas las facetas de nuestra existencia como seres humanos. Como resultado, se transforma en un factor que influye en el crecimiento de una sociedad vinculándolo a un mayor índice de investigación, que también puede proporcionar rendimiento económico, los procesos de desarrollo local están influenciados por factores tales como la forma en que se organiza la producción, las estructuras familiares, las tradiciones regionales, las estructuras sociales y culturales y los códigos sociales. En consecuencia, se otorga al territorio un papel destacado, no como soporte físico sino como actor de desarrollo, dado que las empresas, las organizaciones, las instituciones locales y la sociedad civil juegan un papel activo en los procesos de crecimiento y cambio estructural dentro de un determinado territorio (Rodríguez, 2010).

La producción de bienes y servicios considera el uso de insumos para que se alcancen los objetivos planeados. El entorno organizacional juega un papel importante debido a que es a nivel interno de la empresa en donde se gesta la oferta de productos que se ofrecen en el mercado (Bonilla-Jurado, 2018), por tanto la organización de eventos culturales y desarrollo económico son factores elementales en cuanto a la organización de eventos culturales y sociales por lo que el presente estudio es factible pues dentro del contexto educativo centra la idea en investigar la forma como los administradores direccionan los procesos en el control de los recursos económicos y materiales, por medio de procedimientos teóricos – empíricos que resulte atractiva y que se alinea a los intereses del proceso investigativo, de tal manera que beneficie a la ciudad de Esmeraldas.

METODOLOGÍA

Mediante la investigación descriptiva, se analizó los requerimientos de las necesidades de los clientes, además de conocer con qué frecuencia algunas empresas requieren de eventos culturales en la ciudad de Esmeraldas. Método que permitió identificar la cantidad de peticiones, información que se refleja a través de la encuesta que se realizó a los dueños de negocios en la presentación de sala de eventos.

Luego de haber realizado la investigación estructurada y ejercida hacia las empresas organizadoras de eventos de la ciudad de Esmeraldas mediante una encuesta online, obtuvimos los registros de 40 empresas con un tipo de muestreo aleatorio por conveniencia, el motivo de aplicación se debe al poco tiempo que se tuvo para realizar la

investigación, realizándola a las distintas empresas que realizan los eventos culturales en la ciudad de Esmeraldas. Se hizo la recolección de información mediante una encuesta general de forma online; con la finalidad de conocer e identificar la situación actual, en torno al tema de eventos culturales de la ciudad de Esmeraldas.

RESULTADOS

A continuación, se realizó el análisis de varias de las interrogantes utilizadas dentro de la investigación, misma que nos permite analizar los siguientes puntos: cantidad de personal para la organización de eventos, el tiempo que se toma en la organización, la asistencia a eventos culturales, cual es la razón principal de la asistencia y el beneficio económico que se produce para Esmeraldas

Figura 1. Cantidad de personal, tiempo de organización, asistencia a eventos y beneficio económico en Esmeraldas

Fuente: Realizado por el autor (Mancheno, et al. 2022)

Del 100% de las empresas encuestadas, el 38% utiliza más de 10 personas para la organización de un evento cultural, el 35% utiliza de 2 a 3 personas y el 28% utiliza de 4 a 10 personas para dicha labor. En cuanto al tiempo de organización el 43% demora una semana para organizar un evento cultural, el 38% ocupa quince días y el 20% tarda un mes. Así mismo, de la población entrevistada en cuanto a la asistencia a eventos culturales, el 43% de su personal de trabajo manifiesta que ha asistido alguna vez a un evento cultural por motivo de festival artístico, el 35% por motivo de concierto, el 18%

por motivo de una exhibición gastronómica y solo el 5% ha asistido a un evento cultural de declamatorias y poesías. La razón principal de asistencia se produce en el 60% de su personal de trabajo con el motivo de emprender, el 33% en cambio por aprendizaje y solo 8% del personal de estas empresas se va a distraer. Finalmente, el beneficio económico que se manifiestan las empresas, en el 68% reactivar económicamente los locales, emprendedores y comunidades; al 30% le gustaría que sean ingresos destinados a los negocios participantes del evento y solo el 3% preferiría que ese aporte económico sea destinado a zonas rurales de la Ciudad. Mediante la sistematización de los siguientes puntos tenemos: si la Ciudad de Esmeraldas es culturalmente viva, la satisfacción que hay en la realización de eventos culturales y si la ciudad de Esmeraldas provee suficiente posibilidad de realizar eventos culturales.

Figura 2. Sistematización de la satisfacción en la realización de eventos culturales

Fuente: Realizado por el autor (Mancheno, et al. 2022)

Del 100% de las empresas encuestadas, el 90% está de acuerdo en que Esmeraldas es una ciudad culturalmente viva y solo el 10% dice que no. Mientras el 70% coincide de que hay satisfacción en la realización de eventos culturales en la Ciudad de Esmeraldas y solo el 30% queda insatisfecho, pero esto no significa que haya los ingresos económicos que se requieren como ciudad cultural. Finalmente, el 93% manifiesta que la Ciudad de Esmeraldas si provee los eventos culturales y solo el 7% dice que no por lo que el lanzar eventos culturales daría como resultado obtener un mejor crecimiento económico en la Ciudad de Esmeraldas.

Figura 3. Instalaciones de los eventos en la ciudad de Esmeraldas

Fuente: Realizado por el autor (Mancheno, et al. 2022)

Del 100% de las empresas encuestadas, el 20% coincide de que la casa de la cultura y el edificio Flopec son los dos lugares que más se utilizan para realizar eventos culturales en la Ciudad de Esmeraldas. Bajo estas características se pudo identificar que existe un porcentaje significativo de empresas de eventos culturales que escogerían estos dos escenarios; por lo que se denota que el proyecto sería factible de implementarlo.

CONCLUSIONES

El estudio revela que el estado actual del mercado cultural por medio de salas de eventos en la ciudad de Esmeralda es ideal para generar una oferta comercial en el campo de los eventos culturales, pero la demanda de los servicios en los eventos ha crecido en los últimos años y que la principal estrategia de la sala de eventos será el posicionamiento del mercado en función al servicio que brinda.

El proyecto contribuye económicamente a la ciudad de Esmeraldas por medio de la realización de eventos culturales de alta calidad y que estos brinden el mejor servicio a los clientes, demostrando que el proyecto, “sala de eventos” es un negocio rentable y atractivo por las operaciones comerciales que cumple en base a los costos de operación que implica dar el servicio de catering, decoración y de atención al cliente. Así se puede regular el efecto de la oferta y demanda del mercado, dependiendo de la gestión eficiente del administrador que facilite la accesibilidad de la cultura esmeraldeña para todos y para la población en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcocer, P. R. (2019). *Desempeño Integral*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/3604/360458834010/html/>
- Angeles, S. d. (2019). *Universidad de Zulia*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/290/29059356007/html/>
- Appley, L. (11 de Noviembre de 2020). Obtenido de <https://www.euroinnova.ec/blog/administracion-empirica-que-es>
- Bonilla Jurado D., M. A. (2018). El desarrollo de nuevos productos y su impacto en la producción: caso de estudio BH Consultores. *Scielo*.
- Cabrera, A. R. (2017). Rotación del personal. *Contexto*.
- Chavenatto, I. (2018). Obtenido de <http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/886/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-Valdivia.pdf?sequence=3&isAllowed=y#:~:text=I%20LA%20CAPACITACION%20de%20objetivos%20de%20Capacitacion,1.1%20Definicion%20de%20Capacitacion,en%20funcion%20de%20objetivos%20de%20objetivos%20>
- Clements, J. G. (21 de 06 de 2021). *Kyocera*. Obtenido de <https://mxblog.kyoceradocumentsolutions.com/blog-kyocera-mx/5-factores-para-optimizar-la-calidad-empresarial#:~:text=La%20calidad%20empresarial%20es%20producto,luego%20de%20un%20determinado%20lapso>.
- Coulter, R. y. (26 de 03 de 2022). *¿Qué son los eventos culturales, como se clasifican y planifican?* Obtenido de <https://culturamas.es/2020/03/26/que-son-los-eventos-culturales-como-se-clasifican-y-planifican/>
- Doe, A. (21 de 3 de 2014). *Innovandum*. Obtenido de <https://innovandum.mx/nibh-sensit->

Pons, M. (21 de 04 de 2016). *Grupo Friends*. Obtenido de
<https://old.grupofriends.com/blog/organizar-eventos-culturales/>